

VOYAGA YETMAGANLARNING JINOIY JAVOBGARLIGIGA OID XALQARO STANDARTLARING MILLIY QONUNCHILIKKA TA'SIRI

Ametova Aysulu Mnajatdinovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

aisuluametova@gmail.com

+998904202121

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14833048>

Annotatsiya: ushbu maqolada voyaga yetmaganlarning jinoiy javobgarligiga oid xalqaro standartlarning jinoiy javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilishga oid milliy qonunchilikka ta'siri, shuningdek davlatimiz qonunchiligida ularning aks etgan normalari haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'z: voyaga yetmaganlar, bola huquqlari, xalqaro standartlar, milliy qonunchilik, jinoiy javobgarlik

Voyaga yetmaganlarning jinoyatchiligi, unga qarshi kurashish, voyaga yetmaganlar jinoyatlari bo'yicha odil sudlovni amalga oshirish borasida bir qancha xalqaro-huquqiy hujjatlar qabul qilingan.

Birlashgan millatlar tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 1989-yil 20-noyabrda qabul qilingan "Bola huquqlari to'g'risida Konvensiya"ning 1-moddasida "o'n sakkiz yoshga to'lmagan har bir inson zoti, agar bolaga nisbatan qo'llanadigan qonun bo'yicha u ertaroq balog'atga yetmagan bo'lsa, bola hisoblanishligi" belgilangan [1].

Dunyodagi barcha davlatlar uchun ham voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi ijtimoiy ahamiyat kasb etadigan hodisa bo'lib, ushbu masalaga faqat milliy vositalar bilan kurashib bo'lmaydi, bu esa butun jahon hamjamiyati sa'y-harakatlarini birlashtirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

L.I. Belyayevaning fikricha, "xalqaro standartlar - bu olimlar va amaliyotchilar, huquqshunoslar va pedagoglar, shifokorlar va psixologlarning xalqaro hamkorlik sa'y-harakatlari bilan ishlab chiqilgan qoidalardir"[2, 5-b]. Ayrim mualliflar bunday yondashuvning ma'lum bir tor yo'nalganligini ta'kidlab, "standartlar qandaydir xalqaro hujjatlarda mustahkamlangan bo'lishi, shuningdek jahon hamjamiyati tomonidan umumqabul qilingan bo'lishi" prinsipial ahamiyatga ega ekanligini va "inson huquqlari sohasidagi standartlar" tushunchasi xalqaro hujjatlarda mustahkamlangan majburiy talablar, normalarni anglatishini ko'rsatadilar"[3, 43-b].

Xalqaro huquq normalari, prinsiplari va standartlari nuqtayi nazaridan voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining oldini olish voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilishning yo'nalishlaridan biridir. Bu masalaga jinoyat

huquqi va kriminologiya fani nuqtayi nazaridan yondashsak, xalqaro-huquqiy tartibga solish darajasida voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining oldini olishning asosiy konseptual yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

voyaga yetmaganlar bilan insonparvarona muomala qilishning xalqaro standartlarini shakllantirish va milliy jinoyat qonunchiligiga joriy etish;

voyaga yetmagan huquqbuzarlarga nisbatan salbiy munosabat shakllanishining oldini olish;

voyaga yetmaganlarning jinoyat-protsessual tartib-taomillarida ishtirok etishi munosabati bilan voyaga yetmagan huquqbuzarlarning shaxsiga, ruhiy va jismoniy yaxlitligiga zarar yetkazishning oldini olish;

milliy huquqni muhofaza qilish tizimlari sa'y-harakatlarining voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyatlar sodir etilishiga yordam beruvchi sabablar va sharoitlarni bartaraf etishga yo'naltirilganligini ta'kidlash;

voyaga yetmaganlarni jinoyatlar va boshqa huquqbuzarliklarni sodir etishga, shuningdek boshqa ijtimoiy xavfli faoliyatga jalb qilish holatlariga qarshi kurashni kuchaytirish;

milliy huquqni muhofaza qilish tizimlariga voyaga yetmagan jinoyatchilarga nisbatan asosan voyaga yetmaganlarni qayta ijtimoiylashtirishga qaratilgan ijtimoiy texnologiyalar va yuridik tartib-taomillarni qo'llashga yo'naltirilgan ixtisoslashgan institutlarni joriy etish.

Voyaga yetmaganlarning xalqaro-huquqiy maqomi bir qator xalqaro-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi, ular orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

Insonning asosiy huquqlariga oid xalqaro hujjatlar;

Bolalar huquqlarini e'lon qiluvchi va favqulodda vaziyatlarda bolalarni alohida himoya qilishni kafolatlovchi xalqaro-huquqiy hujjatlar;

Voyaga yetmaganlarga nisbatan odil sudlovni amalga oshirish va voyaga yetmagan mahkumlar bilan muomala qilishga oid xalqaro-huquqiy hujjatlar.

Yuqorida sanab o'tilgan xalqaro hujjatlar normalari amalda huquqbuzarlik sodir etayotgan voyaga yetmaganlar bilan muomala qilish siyosatini shakllantirdi. Bu siyosat o'z ichiga profilaktik choralarni, ijtimoiy reintegratsiyani, voyaga yetmagan huquqbuzarlarga nisbatan inson huquqlariga rioya etilishi kafolatlarini ta'minlashni, ozodlikdan mahrum qilishga muqobil choralarni qo'llashni, bolani qamoqqa olish, ushlab turish yoki qamoqda saqlashni faqat eng so'nggi chora sifatida va eng qisqa muddatga amalga oshirishni, voyaga yetmaganlarga o'lim jazosi yoki umrbod qamoq jazosini tayinlashdan voz kechishni o'z ichiga oladi. Yuqorida ko'rsatilgan xalqaro

hujjatlarning asosiy g'oyasi shundan iboratki, "voyaga yetmaganlar bilan ishlashda birinchi navbatdagi vazifa huquqbuzarliklarning oldini olishdir".

Voyaga yetmaganlarning jinoyatlari bo'yicha odil sudlovni amalga oshirishga oid xalqaro standartlarning milliy qonunchiligimizda aks etganini quyidagilarda ko'rishimiz mumkin: voyaga yetmaganlar jinoiy javobgarligini o'ziga xosligi alohida belgilanganligi (JK 81-90-moddalari, voyaga yetmaganlarni jinoyatlari haqidagi ishlarni yuritishda ishni oshkora ko'rilishiga oid qoidalarning o'ziga xosligi (JPKning 19 va 560-moddalari), haqiqatni aniqlash (JPK 22 va 548-moddalari), aybsizlik prezumtsiyasi qoidasiga amal qilinishi (JPK 23-moddasi), voyaga yetmaganning shaxsiga xos xususiyatlar va uning salomatligi holati inobatga olinishi, uning turmush va tarbiyalanish sharoitlari o'rganilishi, ishni yuritishda qonuniy vakil, ximoyachi, pedagog (zarur hollarda psixolog)ning qatnashishi shartligi (JPK 121, 553, 554-moddalari), voyaga yetmagan shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tayinlanishida "oxirgi zarurat" tamoyili asosida amalga oshirilishi (JPK 555, 558-moddalari), ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo tayinlanishi "favqulodda ta'sir chorasi sifatida" baholanishi (JK 85-moddasi) umrbod ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo tayinlanishi ta'qiqlanganligi (JK 51-moddasi), ozodlikdan mahrum qilingan voyaga yetmagan shaxsni shu turdagi jazoni o'tayotgan voyaga yetgan shaxsdan yoki muqaddam jinoyat sodir etib sudlangan boshqa voyaga yetmagan shaxsdan alohida saqlanishi (JK 50, 58-moddalari), jazo tayinlashning qat'iy belgilangan chegarasi mavjudligi (JK 82-86-moddalari), jazo va javobgarlikdan ozod qilishdagi alohida qoidalarning mavjudligi (JK 87-90-moddalari, JPK 562, 564-moddalari) va boshqa bir qancha jihatlarni aytishimiz mumkin.

"Voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyat sodir etilganda, ularga nisbatan adolatli munosabatda bo'lishni, qabul qilinayotgan qaror uning "eng yaxshi manfaatlariga" xizmat qilishini hamda odil sudlov amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida, Jinoyat qonunchiligida (oltinchi bo'lim) va Jinoyat protsessual qonunchiligida (o'n uchinchi bo'lim, oltmishinchi bob) alohida bo'lim mavjud bo'lib, unda voyaga yetmaganlarga nisbatan qo'llaniladigan qat'iy belgilangan jazo turlari va uni tayinlash tartibi hamda voyaga yetmaganlarni javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilish asoslari, voyaga yetmaganlarning jinoyatlari haqidagi ishlarni yuritish tartibi belgilangan"[4, 1002-1009-b].

Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya talablariga ko'ra, voyaga yetmaganlarga nisbatan odil sudlovning xalqaro standartlarining asosiy qoidalarida bolaning farovonligi, ehtiyojlari va manfaatlarini himoya qilish

birinchi o'ringa qo'yiladi, odil sudlov tizimining butun faoliyatining asosiy maqsadi voyaga yetmaganni jamiyatga qayta ijtimoiyshlashtirishdan iborat. Voyaga yetmaganga nisbatan qabul qilinadigan barcha qarorlar uning farovonligini ta'minlash maqsadidan kelib chiqib qabul qilinishi kerak (BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasining 3-moddasi)[5].

Pekin qoidalarining 5.1.-bandiga muvofiq[6], "Voyaga yetmaganlarga nisbatan odil sudlov tizimi birinchi navbatda voyaga yetmaganning farovonligini ta'minlashga va voyaga yetmagan huquqbuzarlarga nisbatan qo'llaniladigan har qanday ta'sir choralari har doim ham huquqbuzarning shaxsiy xususiyatlari, ham huquqbuzarlik holatlari bilan mutanosib bo'lishini ta'minlashga qaratilgan" bo'lib, ushbu talablar mamlakatimiz jinoyat, jinoyat-protsessual va jinoyat-ijroiya qodekslarida o'z aksini topgan.

Xalqaro standartlarning qoidalarini mamlakatimiz qonunchiligi va amaliyotida qo'llashda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining voyaga yetmaganlarning jinoyatlari haqidagi ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi qarori muhim ahamiyat kasb etadi[7].

Ushbu qarorning 1-bandiga muvofiq, sudlar voyaga yetmaganlarning jinoyatlari haqidagi ishlarni ko'rishda, ish bo'yicha isbotlanishi lozim bo'lgan holatlarni sinchkovlik bilan, har tomonlama to'la va xolisona tekshirib chiqib, qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasini va sudlanuvchining shaxsini e'tiborga olgan holda aniqlangan haqiqiy holatlar va dalillar majmuasiga to'g'ri baho berilib, odillik va insonparvarlik tamoyillariga amal qilgan holda qonunda ko'rsatilgan xususiyat va imtiyozlaridan to'la foydalanishga qaratilishi lozim.

Voyaga yetmaganlar jinoyatlari bo'yicha ish yurituvchiga oid xalqaro standartlarning milliy qonunchilikda aks ettirilishi nafaqat jinoyat, jinoyat-protsessual, jinoyat-ijroiya kodekslarida, Oliy sud Plenumi qarorlarida, balki boshqa bir qancha qonunchilik hujjatlarida ham o'z ifodasini topgan.

Xulsa sifatida voyaga yetmaganlarning jinoiy javobgarligiga oid xalqaro standartlarning milliy qonunchilikka ta'siri quyidagilarda namoyon bo'lishini ko'rsatib o'tish mumkin:

Xalqaro standartlarning umumiy ta'siri:

BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi, Pekin qoidalari va boshqa xalqaro hujjatlar milliy qonunchilikni takomillashtirishga asos bo'lmoqda;

bu hujjatlar voyaga yetmaganlarga nisbatan odil sudlovni insonparvarlashtirish, ularni jazolashdan ko'ra tarbiyalash va jamiyatga qayta integratsiya qilishga yo'naltirmoqda.

Jinoiy javobgarlikdan ozod qilish mexanizmlarini takomillashtirishda:

xalqaro standartlar ta'sirida voyaga yetmaganlarni jinoiy javobgarlikdan ozod qilishning kengroq imkoniyatlarini yaratilmoqda, jumladan yarashuv instituti, kafillik, jamoat ishlari kabi muqobil choralar kengroq qo'llanilmoqda.

Jazodan ozod qilish amaliyotida:

xalqaro standartlar voyaga yetmaganlarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish jazosini qo'llashni cheklashni tavsiya etadi. Buning voyaga yetmaganlarga nisbatan majburlov choralarini qo'llagan holda jazodan ozod qilish instituti kengroq qo'llaniladi.

Tiklovchi odil sudlov elementlarining joriy etilishida:

xalqaro standartlar ta'sirida ko'pgina mamlakatlar qonunchiligida mediatsiya, yarashuv kabi tiklovchi odil sudlov mexanizmlari paydo bo'lmoqda. bu mexanizmlar voyaga yetmaganlarni jinoiy javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilishda yangi imkoniyatlarini yaratmoqda.

Ijtimoiy reabilitatsiyaga e'tibor:

xalqaro standartlar voyaga yetmaganlarni jazolashdan ko'ra ularni ijtimoiy reabilitatsiya qilishga urg'u beradi. Buning natijasida milliy qonunchilikda voyaga yetmaganlarni ijtimoiy moslashtirish, ta'lim olishlarini davom ettirish kabi choralarga ko'proq e'tibor qaratilmoqda.

Minimal yosh chegarasining belgilanishi:

Xalqaro standartlar jinoiy javobgarlik yoshining minimal chegarasini belgilashni tavsiya etadi. Mamlakatimizda ham bu tavsiyaga amal qilinib, jinoyat qonunchiligida jinoiy javobgarlikning minimal yoshi belgilangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция. // 1989 йил 20 ноябрда Бош Ассамблеянинг 44/25-сон резолюцияси билан қабул қилинган. Ўзбекистон Республикаси мазкур конвенцияга Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1992 йил 9 декабрдаги 757-XII сонли “Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияга қўшилиш ҳақида”ги қарорига мувофиқ қўшилган. <https://lex.uz/docs/2595913>
2. Беляева Л. И. Несовершеннолетний в ВК: международные стандарты. - М.: Институт прав человека, 1998. С. 5.
3. Садовникова М.Н. Международные стандарты обращения с несовершеннолетними правонарушителями: некоторые терминологические проблемы, обзор основных нормативно-правовых актов. // Сибирский юридический вестник. 2005. № 5. С. 43.
4. Хужанов Т.К. Вояга етмаганларнинг жиноятлари бўйича одил судловни амалга оширишнинг хусусиятлари: халқаро стандартлар ва

миллий қонунчилик. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari va zamonaviy tendensiyalari. Конференция материаллари тўплами. О'zbekiston Milliy universiteti. 2024. Б. 1002-1009

5. Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция. // 1989 йил 20 ноябрда Бош Ассамблеянинг 44/25-сон резолюцияси билан қабул қилинган. Ўзбекистон Республикаси мазкур конвенцияга Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1992 йил 9 декабрдаги 757-XII сонли “Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияга қўшилиш ҳақида”ги қарорига мувофиқ қўшилган. <https://lex.uz/docs/2595913>

6. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml

7. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 2000 йил 15 сентябрдаги 15-сон қарори. Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/1449720>

